

How to cite this document:

Marin-Garcia, J. A., Garcia-Sabater, J. P., Garcia-Sabater, J. J., & Maheut, J. (2024). Relevant factors to implement continuous improvement in administrative services of public universities: an action research study. *Production Planning & Control*, (in press). <https://doi.org/10.1080/09537287.2024.2355242> .
 Supplementary material <https://doi.org/10.5281/zenodo.11117048>

Relevant factors to implement continuous improvement in administrative services of public universities: an action research study

Supplementary materials

Figures and tables

Figure 1 provides the departmental process map which identifies the strategic processes, the key processes, and the support processes. Indeed, the administration and service personnel were in charge of carrying out these support processes. Some of the processes (A to G) were common to any university department. However, processes H to Ñ were carried out in only some departments not in them all. This depended on the size of the department, the characteristics of the buildings housing the departments, or the strategic decisions made over the years. Figure 2 and Figure 3 provide examples of the flow charts of some of the subprocesses worked on during the workshop. They were drafts that did not manage to complete the manual of the departmental processes but they helped to understand some key subprocesses.

Figure 1.- Process map of the activity undertaken by the university departments (refined version of 2017). Source: the authors and participants

Figure 2.- Process flow charts proposed in 2016 for different processes (as they are drafts to be built, we were interested in showing only the work ideas devised, the original language has been maintained). Source: the participants

Figure 3.- Process flow charts proposed in 2017 to manage the department budget. Clouds indicate the improvement opportunities identified by the group (the original language has been maintained). Source: the authors and participants (budget distribution.vsx)

Facilitadores y barreras

Figure 4.- Force-field analysis examples

Identificación de clientes internos y externos

Figure 5.- Examples of internal and external customer identification (as they are drafts to be built, we were interested in showing only the work ideas devised, the original language has been maintained)

Lista tras integrar duplicidades:

- Cómo gestionar el 25% de soporte de investigación de los PAS
- EBRON
- Colaboración Docencia. Algar. Solicitante-Departamento-CTT-Servicio Evaluación, Planificación y Calidad. Algar y cursos CTT (autorización de horas y datos a introducir desde el departamento)
- Los proveedores facturan al departamento cosas que debían facturar a grupos de investigación (o otras unidades con partidas presupuestarias diferentes del departamento)
- Serpis. Alta terceros. Serpis. "Alta de terceros": No tener que cumplimentar el documento Word una vez dado de alta el tercero en Serpis, debería de salir automáticamente
- Presupuestos anuales. Funcionamiento interno de los presupuestos en cada Departamento. (Unidades, Áreas Conocimiento, Reconocimiento individual.....),SERPIS no contempla la contabilidad interna (gestión del presupuesto departamental), cada departamento la gestiona de una manera diferente
- Diversidad Aplicaciones Informáticas. Muchas aplicaciones informáticas (se deben usar muchas sin ser expertos en ninguna)
- El uso muy esporádico de una aplicación hace que cuando haya que usarlas no se sepa como (o se pierda mucho tiempo intentando saber cómo funcionan)
- algunas aplicaciones tienen los servicios limitados y hay que completar el trámite iniciando acciones paralelas fuera de la aplicación
- Gestión de cátedras de empresa (no existen procedimientos). Total dependencia de criterios de gerencia o área jurídica y SIE Cada gestión pasa por tres filtros interminables y a veces se contradicen entre sí
- Gestión de tareas en los Servicios Administrativos del Departamento. Se hace muy complicado mantener algún tipo de sistema para que todo el personal administrativo del Departamento sea conocedor de todo lo que se gestiona en cada momento. Las gestiones no deben depender de las personas sino de los servicios
- Gestión Permisos Aplicaciones. Para autorizar al personal del Departamento en las diferentes aplicaciones, la citada autorización se tiene que realizar desde diversos accesos de la intranet. Algunos se gestionan a través de la dirección del departamento, otros desde los Servicios Administrativos y otros solicitándolo por Gregal.
- Registro General Facturas. Habiendo tantas aplicaciones para la gestión departamental porque no crear una por la que se puedan mandar las facturas para registrar desde el Departamento a Registro.
- Falta mapa de procesos de Departamentos
- Asignar horarios a profesores (Asignaciones erróneas de POD en algar y no aparecen profesores en polifomat o los horarios no coinciden con profesor que imparte)
- Catalogación de libros (Procedimiento)
- Las ratios de personal no están bien definidas.
- Escasez de personal (no se cubren la totalidad de bajas).
- Falta de comunicación de las herramientas y aplicaciones que se ponen en marcha desde los Vicerrectorados.
- Acogida del personal ASO y de investigación externo (están perdidos al entrar en la UPV)
- Informatica usuario (correo móvil, encontrar documentos en el ordenador)
- No encontrar documentos en papel (supuestamente archivados) (duplicados... mejorar clasificación...)
- No saber quien es el responsable de un proceso (UPV) y poder dirigirme y que me resuelva las dudas
- Tener todas las personas de la Administración del departamento un conocimiento general de TODOS los trámites y o precosos que se realizan en el mismo y plazos
- desplazamientos excesivos a servicios centrales u otros servicios de la UPV
- Normalización de procesos de los departamentos ya que algunos de ellos se realizan solamente una o dos veces al año
- Las autorizaciones y permisos del PAS deben de estar permanentes en función del puesto de trabajo que desempeñen, independientemente de los cambios de Director/a que se produzcan en el mismo
- Algar Departamental: Es una aplicación renovada que se ha usado de forma general este año por primera vez y sería conveniente una revisión de los programadores con los usuarios (feedback) para detectar problemas surgidos y áreas de mejora, que las hay. Dentro de ellas, por ejemplo, se puede citar que se ralentiza mucho el trabajo al tener que pasar cada vez a una pantalla diferente para cumplimentar datos
- Gestión de master departamentos
- Problemas con POD, el SEPQ tarda mucho en responder (tanto telefono como mail)
- Falta comunicación por parte de comisiones. no llega la información a administración
- Alumnos de doctorado se inscriben pagando la taas sin antes contactar con posible director
- Problemas y demora en el correo (papel) interno y externo debido a disitntas sedes del departamento
- Pocas encuestas realizadas por alumnos de master
- Mejorar la comunicación entre la dirección del master, oficina de prácticas en empresas y secretaría del departamento
- Simplificar gestiones entre sedes del departamento (reserva de salas, convocatoria de comisiones...)

Figure 6.- List of improvement ideas proposed in 2016 (as they are drafts to be built, we were interested in showing only the work ideas devised, the original language has been maintained)

Lista de ideas definitiva reorganizada por temas con control en el departamento y fuera

Departamento puede actuar con autonomía para mejorar (20 ideas)

1. Falta comunicación entre compañeros sobre temas y prioridades
8. Repetición de las mismas preguntas y las mismas respuestas que hay que contestar por mail o teléfono muchas veces
11. No saber cuáles son las tareas propias del departamento y cuáles no corresponden al departamento
12. Desconocimiento de los trámites y procesos que se realizan en el departamento para poder informar a PDI o resolverlos con mayor eficiencia/eficacia
13. Mucha información pero no bien canalizada (tenemos que transmitir normativa al PDI, casi siempre de forma oral o está incluida en una normativa muy general en la que no es fácil encontrar el párrafo concreto que se aplica a un problema concreto). El PAS DOE es un punto de conexión entre gestión económica o servicios centrales y el PDI y tiene que aclarar cosas en los dos sentidos
16. Desorientación cuando tengo problemas o dudas
18. Tareas poco frecuentes (que no te acuerdas de cómo se hace o que incluso puede haber cambiado de una vez a otra)
19. Cuando hay que cubrir una baja de personal las persona que llega no suele saber hacer los trámites (especialmente los más complejos)
23. ¿? Herramientas para programas de control de gasto ¿es como el ISOLDA o similares?
29. Archivo de documentación en papel (que hay que guardar, como y cuánto tiempo)
34. Control de duplicados de facturas que llegan por diversos medios
35. En facturas elevadas, contactar con el responsable para preparar la documentación previa al trámite (ofertas alternativas, presupuesto...)
38. PRISMA. Desconocimiento de existencia del sistema de recepción de incidencias y averías de infraestructuras y mantenimiento (que el pdi puede abrir incidencias por sí mismos) e información a TODOS los Afectados.
40. No tenemos criterios para priorizar los trámites realmente necesarios y urgentes y ordenar el resto por orden de entrada (gestión de la cola de tareas)
46. Senia 2. El PDI no sabe que tiene la opción de generar su certificado docente firmado electrónicamente (supongo que para procesos de acreditación)
48. Introducción de datos de POD. (en un departamento siguen este proceso: Hay una ficha normalizada para cada responsable de asignatura pero no se cumplen los plazos de entrega o faltan datos o son incorrectos en las fichas)
51. Recogida de paquetes de mensajería. Se reciben los de todo el departamento y quien recoge apunta fecha y nombre... pero no se controla (y a veces se ha extraviado algún paquete)
52. Recepción de respuestas de profesores para solicitudes o actividades... responde por multiples medios (Telefono, mail whatsapp, verbalmente...) De modo que es posible que se pierda algún dato
53. Departamento físicamente en dos edificios (sedes) y no se comparte bien la información. Situación incómoda cuando un "cliente" va a una de las sedes y hay que llamar a la otra para saber de qué trámite nos está hablando y cómo solucionarlo. Desplazamiento de los "clientes" de una sede a otra cuando algunos trámites se podrían haber resuelto en su sede original. No está digitalizada toda la documentación de modo que hay a veces hay que desplazarse al otro edificio para completar algunos trámites que requieren de documentos que están físicamente en dos sitios diferentes
- 54 saber quién y cómo tiene "la llave" para los trámites que necesito hacer

La responsabilidad de poder decidir/actuar recae en OTROS (37 ideas)

2. Falta formación de los nuevos programas de gestión. Tanto en PAS como en PDI de equipo directivo (se aprende muchas veces por ensayo y error)-especialmente más acuciante para los que vienen de otros servicios no departamentales (desconocen totalmente esas aplicaciones),GEA,SERPIS
3. ayuda visual/contextual o flujo en las aplicaciones corporativas poco claras (por ejemplo GEA)
4. GEA se bloquea con Firefox ¿siempre? ¿no pasa con otros navegadores?
5. GEA bloquea tramites si se tiene que modificar algún dato (quizás no ¿relevante?)
6. GEA, excesivas firmas en la solicitud de comisión de servicio cuando el centro de coste es del PDI
7. Problemas en algar como la introducción de horarios cuando las clases se imparte por más de un profesor.
9. Registro de facturas en registro general (se pierde mucho tiempo, límite de facturas por día o por "viaje")
10. Algunos tramites en "servicios centrales" hay que hacerlos cara a cara (desplazarse allí)

14. Falta información de procesos/decretos que nos afectan (RD12/17 canon por copia)
15. Demasiada burocracia para facturas
17. Actualización de trámites que se modifican. No se informa al departamento (o no suficientemente claro para poder trabajar) cuando hay cambios (ejemplos de gestión económica, fiscalización)
20. No todo el PAS tiene los roles/permisos para realizar todos los trámites (funciones) y su actualización cuando movimientos
21. Aparecen y desaparecen aplicaciones en nuestra intranet sin explicación alguna (ej, registro personal externo, gestión de tesis, ISOLDAvsSERPIS)
22. Tareas duplicadas ¿innecesarias? (ejemplo, alta de terceros en Word y luego introducir datos en SERPIS, pedir documentos ya solicitados en convocatorias anteriores y que están ya en administración o las bases de datos UPV. Volver a escanear facturas que ya se escanearon en registro, ISOLDA(o similares) vs SERPIS (doble introducción para control de unidades docentes)
24. Adaptar aplicaciones generales a las necesidades propias por lo que se duplica el trabajo (contabilidad, biblioteca...)
25. Estancamientos en los flujos de trabajo por espera de respuestas de servicios centrales o de los propios "clientes" del servicio (ejemplo, datos de POD). Mas graves en momentos de Pico de trabajo. SERPIS firma manual de responsables (tiempo inculcable de espera) ¿quizás se podría firmar como GEA ordenes de viaje?
26. Respuestas a gregales (la resolución aparece en letra muy pequeña y colores casi ilegibles, y con formato -pre- que desborda el texto por el margen de la pantalla (no sabemos si afecta a todos los gestores de correo o si lo lees en mail upv se muestra bien) ¿a veces? La respuesta es farragosa y difícil de entender
27. Hay pocos cursos de inglés para PAS y se necesita para atender a ERASMUS o profesores visitantes (o para trámites proyectos europeos)
28. Picos de trabajo en determinados momentos (y escasez de personal para afrontarlos en tiempo y forma), cierre de ejercicio ¿otros?
30. Demoras en el alta a terceros
31. Facturas extraviadas que no llegan al servicio (u origen del gasto) correcto
32. Facturas incorrectas, desglose de iva incorrecto (instrucciones de datos imprescindibles)
33. Facturas electrónicas llegan más tarde al deplo. Y sin datos originales, sin destinatario claro... lo que implica más retraso en el pago
36. Retraso en el pago a proveedores
37. En ocasiones se registran facturas sin el OK del PDI y luego hay que modificarlas
39. Gestión y reserva de espacios. Monegre, si una reserva de PCD e el aula es incorrecta y desde el DEPTO se reserva ese espacio para un curso se crea un conflicto
41. Departamentos con MASTER, no se pueden resolver dudas porque no se tiene acceso a las aplicaciones/tramites
42. Exceso de tiempo de entrega de mobiliario solicitado en el departamento
43. Algar, los datos introducidos en años anteriores no se pueden modificar aunque estén mal introducidos o no introducidos
44. EBRON, no sabemos los plazos para introducir propuestas de TFG/TFM el DEPTO no recibe mails de la ERT
45. Algar Departamental, asignar créditos colaboración con la docencia. Relación persona y certificado, no podemos generar certificado porque el VOAP no lo ha introducido
47. Becas de colaboración MECD. Solamente envían (VOAP) un email al dtor del departamento para introducir propuestas de proyectos
49. No hay normativas escritas en algunos servicios (RR HH o Fiscalización), se resuelven las dudas por teléfono y no por correo electrónico... a veces al repetir el proceso de la misma forma ya no es válido
50. Falta de información de justificación ayudas ministerio o generalitat (los adoks se hacen durante el año pero a finales te informan de que hay cosas que no deberían haberse hecho así)
- 51 gestión de permisos/roles diferentes que te obligan a salir de un rol para completar tramites (o saber exactamente con qué rol entrar)
- 56 no puedo ver la pantalla que ven los PDI/alumnos/otros clientes
- 57 PDI no tiene aplicaciones específicas para algunos trámites de gestión diaria y solo puedo ir vía cara a cara departamento

Figure 7.- List of improvement ideas proposed in 2017 and further classified by area of responsibility. (as they are drafts to be built, we were interested in showing only the work ideas devised, the original language has been maintained)

Figure 8.- Example of problem identification and prioritisation

1. Lack of communication among peers on issues and priorities		
	The problem we are going to analyse IS	IS NOT (this does not mean that it is not a problem only that we are not going to analyse it now)

What?	Lack of organisation (procedures/processes) and communication of tasks No one to define priorities and tasks	There are sufficient means of communication and channels There is a willingness to participate (transmit and listen to what is communicated)
Where?	General tasks (not only administrative tasks, tasks involving PDI/all UPV staff as well)	One-off actions that do not require a procedure or simple orders
When?	On a day-to-day basis (some tasks are more frequent or repetitive than others)	When people in single-person positions (in areas or departments or centres...) change.
How much?	At least 70% of the tasks	
How it is detected or produced?	When you are caught out (tasks that you were not aware were your responsibility (see problem 11) and you come to find someone else is doing them in the department).	

Table 1.- Example of problem definition as is/is not

Figure 9.- Example of a cause-effect diagram of one of the 2016 edition groups. (we were interested in showing only the work ideas devised, the original language has been maintained)

Figure 10.- Example of ideas and filtering (we were interested in showing only the work ideas devised, the original language has been maintained)

-A la espera de que se habrá un blog o foro compartido entre los Departamentos, se propone que internamente en el Departamento se comparta un documento Word en el que se reflejen los problemas que van surgiendo así como su resolución. Para una mejor localización de las ideas, se ha distribuido el texto dentro de una tabla con los siguientes campos (se adjunta pantallazo del Word ya puesto en marcha):

Tipo Factura	Procedimiento	Servicio que informa	Fecha consultada
Tasas Concurso Méritos plaza Dpto.	No se pasa este gasto, a menos que el profesor se haya visto obligado presentarse. (Habría que justificar motivo por el que se obliga).	Fiscalización	8/11/17
Tasas DEA...	No se pasa este gasto. Sólo se admite las tasas del título de doctorado y para aquellos casos en que el pdi lo haya necesitado con motivo de su puesto.	Fiscalización	8/11/17

11.a No saber cuáles son las tareas propias del departamento y cuáles no corresponden al departamento

-Elaboración de la carta de servicios del departamento consensuada con el equipo directivo y que esté escrito en algún sitio que es lo que hacemos (por ejemplo en la web departamental). Puesta en común con el resto de departamentos e intentar elevarla a instancias superiores para su aprobación

-Elaborar una página de preguntas frecuentes dónde se responda a los problemas más habituales y que haya una entrada dónde se diga que es lo que podemos hacer por nuestros clientes y sobre qué temas estamos encantados de atenderles.

1. B. FALTA DE COMUNICACIÓN ENTRE COMPAÑEROS

- Se propone que cuando se resuelvan temas, se archive documentación,... que deben de conocer asimismo los compañeros, se envíe un correo a todos ellos comunicando su resolución, la ruta donde se ha guardado la documentación,...
- Se propone que cuando el jefe de unidad o bien los compañeros consideren que hay temas a tratar entre todos, se programe una reunión. No hace falta, por tanto, que haya reuniones periódicas cada cierto tiempo sino que más bien serían "a demanda".

Falta de comunicación entre compañeros sobre temas y prioridades.

-Crear los lunes a primera hora una reunión (acotada con un tiempo máximo 30 min) de los administrativos de departamento y Dirección dónde se ponga en común aquellos aspectos prioritarios, lo más importante que sucedió sobre cada tema para que nadie se pida porque no sabe que está pasando o no sepa lo que es más urgente. En esta reunión se puede decidir destinar más recursos o menos según su prioridad y urgencia.

-Apuntar como resultado de la reunión una lista de los procesos pendientes por orden de prioridad, plazos de entrega y aquella información más relevante y peculiar del proceso en alguna hoja, web, o pizarra accesible para el PAS de departamento y el equipo directivo.

-Elaborar una página de preguntas frecuentes para que si alguno de nuestros clientes no tiene claro algo sobre un trámite lo pueda consultar.

PLAN DE ACCIÓN:

Descripción: Reuniones para coordinar y planificar las tareas administrativas, así como propuestas de mejora.

Responsable: Jefatura de Unidad Administrativa.

Fecha: cada quince días.

Participantes: todo el PAS departamento.

Figure 11.- Example of an action plan (we were interested in showing only the work ideas devised, the original language has been maintained)

Figure 12.- General satisfaction scores by department (id52 to 93) and years (box and whisker plots)

Figure 13.- Deadlines satisfaction scores by department (id52 to 93) and years (box and whisker plots)

Figure 14.- Treatment satisfaction scores by department (id52 to 93) and years (box and whisker plots) ar and department (Figure 15).

Figure 15.- Response rate by department size

Figure 16 Evolution of indicators by year

Figure 17 Comparing indicators by control, pre participation, or post participation in workshop.

Annex A

Moreover, the participants valued very little to little the efforts made by the organisation to reduce the time the departmental processes take, to make practical improvements in standards, or to establish key performance indicators (KPIs) for departments. Civil servants rarely contributed suggestions for improvement and virtually never attempted to analyse the reasons before solving the problems they faced daily.

code	Question	2016	2017	Total
	Do the participants know any quality tools for improvements? (1)			
1.a.BS	(Brain Storming)	62%	70%	68%
1.b.AD	(Affinity Diagram)	8%	7%	8%
1.c.Prt	(Pareto)	8%	7%	8%
1.d.C&ED	(Fish-Bone)	8%	15%	13%
1.e.CC	(Control Charts)	15%	15%	15%
1.f.Hist	(Histograms)	15%	11%	13%
1.g.Sct	(ScatterPlot)	15%	19%	18%
1.h.DS	(Data Sheets)	15%	37%	30%
	Have the participants ever use in the daily work any of the quality tools? (1)			
2.a.BS	(Brain Storming)	15%	19%	18%
2.b.AD	(Affinity Diagram)	0%	0%	0%
2.c.Prt	(Pareto)	0%	0%	0%
2.d.C&ED	(Fish-bone)	0%	0%	0%
2.e.CC	(Control Charts)	0%	0%	0%
2.f.Hist	(Histogram)	8%	0%	3%
2.g.Sct	(Scatter plot)	8%	0%	3%
2.h.DS	(Data Sheets)	8%	4%	5%
3.invPrj	Have you ever been involved in an improving project? (1)	15%	19%	18%
4.PDCA	Do you use/know tools like PDCA or DMAIC pattern? (1)	0%	0%	0%
5.RedWait	The organisation is continuously striving to reduce waiting time for internal/external clients (2)	1.76	2.03	1.95
6.BestPract	Organisational learning is ensured through detecting and standardising today's best practices (2)	1.76	1.88	1.85
7.Sugg	Employees contribute with creative and individual suggestions to improve standards (2)	1.84	2.07	2.00
8.RootCaus	Before problems are solved employees go to the source and personally observing and verifying data to identify root causes (2)	1.69	1.66	1.67
9.KPIs	Process measurements have been established for all important processes (2)	1.84	1.96	1.92
	N=	13	27	40

(1) Yes/no answers
(2) 1(very little), 2 (little), 3 (fairly), 4 (a lot)

Table 2.- *The organisational continuous improvement culture*

In 2008, the university under study started a project to identify the key processes of all its functional areas, to create the corresponding process maps using the business process model and notation (BPMN) (<http://www.bpmn.org/>), to set up a system of indicators, and in some cases to conduct internal/external auditing (AENOR). However, this project only propagated to most of the university's central services (e.g., economic management, human resources, area of cultural activities, the library, tax matters, information systems, health service, etc.). The project failed to propagate to the schools, the faculties, the departments, and nearly all the university institutes and research centres. Therefore, the units officially responsible for research and official teaching lacked a services portfolio, process maps, process diagrams, internal auditing, or improvement plans. In short, they simply did not exist and were not considered, not even in any elemental or basic form. However, a system of surveys and indicators did exist (which we used as the third data source to measure the efficiency of the object intervention of this AR) as did an online suggestion box-type system to which (internal/external) customers could send suggestions, complaints, and compliments.

Annex B

In this context, it was not considered appropriate to introduce more advanced creativity techniques such as lateral thinking or the systematic deployment of alternatives such as the morphological matrix or the concept fan techniques because we felt staff were reluctant to explore new concepts.

The most-voted alternatives were modelled to combine several of them into a more powerful proposal, either by enhancing the positive aspects or reducing the negative ones. The documentation was prepared for presentation in the final sessions to those in charge of the university.

The proposals chosen were:

- Unification of processes carried out by the different departments.
- Departmental procedure manuals (for important, complex, or infrequent procedures).
Knowing what is done by whom and how.
 - Draw up a list of priority processes for mapping.
- Meeting between departments at least once a year to detect improvement areas and achieve meaningful impact (to aid transfer to decision-making bodies or to activate implementation).
- Encourage internal departmental communication.
- Encourage inter-departmental communication.
 - Create an internal blog or shared forum between departments including a FAQ section.